

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «LIVEWORKSHEETS» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАДАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ХИМИИ

Камбарова Э.А.

*Старший преподаватель кафедры «Химия и биология», магистр химии,
Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати, г. Тараз*

Даулет Н.М.

*Студент 2 курса
Таразского Регионального Университета имени М.Х. Дулати*

Хыдырова Д.Б.

*Студент 2 курса
Таразского Регионального Университета имени М.Х. Дулати*

Молдахметова Ж.М.

*Студент 2 курса
Таразского Регионального Университета имени М.Х. Дулати*

Сеитжанұлы Ж.

*Студент 2 курса
Таразского Регионального Университета имени М.Х. Дулати*

USING THE PROGRAM "LIVEWORKSHEETS" FOR THE PREPARATION OF INTERACTIVE TASKS DURING PRACTICAL WORK IN CHEMISTRY

Kambarova E.,

*Senior teacher of the Department "chemistry and biology", master of chemistry,
Taraz regional university named after M.H. Dulati, Taraz*

Daulet N.,

2nd year student of the Taraz regional university named after M.H. Dulati

Khydyrova D.,

2nd year student of the Taraz regional university named after M.H. Dulati

Moldakhmetova Zh.,

2nd year student of the Taraz regional university named after M.H. Dulati

Seiitghanovich Zh.

2nd year student of the Taraz regional university named after M.H. Dulati

Аннотация

Данная работа была выполнена в программе «LIVEWORKSHEETS». Здесь показаны несколько видов работ для проведения практических занятий по химии. Создание интерактивных листов поможет учителям удобно провести обучение. После выполнения всех заданий практического занятия программа автоматически проверяет работы учеников, что облегчает работу педагога при оценивании обучающихся. Это приводит к экономии времени учителей.

Abstract

This work was performed in the program "LIVEWORKSHEETS". Here are shown several types of work for practical classes in chemistry. Creating interactive sheets will help teachers to conduct training conveniently. After completing all the tasks of the practical lesson, the program automatically checks the students' work, which facilitates the work of the teacher when evaluating students. This leads to a saving of teachers' time.

Ключевые слова: практические работы, химическая связь, строение атома, частицы атома, скорость химической реакции, органическая химия.

Keywords: practical work, chemical bonding, atomic structure, atomic particles, chemical reaction rate, organic chemistry.

Практическая работа - это форма организации учебного процесса, направленная на выполнение учащимися практического задания под руководством преподавателя. В то же время учащиеся развивают определенные навыки и умения, необходимые для выполнения конкретных практических занятий.

Практические задания и упражнения позволяют закрепить изученный материал и сформировать определенные навыки и умения, развить способность учащегося самостоятельно решать задачи,

сформулировать ответ сжато и структурировано. Однако эта форма работы не развивает творческого подхода, поскольку ограничивается задачами, поставленными перед учащимися.

Практические задания и упражнения направлены на использование полученных знаний по актуальной теме и развитие навыков и умений.

Прежде чем давать практические задания и/или упражнения, учитель должен:

- заранее предупредить учащегося и дать ему возможность подготовиться по теме,

- кратко сформулировать вопросы или задания с учетом времени выполнения учащимися,
- выбрать задания и / или упражнения, которые формируют базовые практические навыки по теме,
- по результатам заданий и/или упражнений выявить проблемные места в изучаемом материале и выделить время для их дальнейшей проработки [1-4].

Рисунок 1. Программа LIVEWORKSHEETS

Рисунок 2. Программа ibisPaint X

С помощью данного сайта были созданы интерактивные листы для проведения практических работ по химии.

Практические работы на темы: «Органическая химия», «Скорость химической реакции», «Строение атома» и «Химическая связь».

10 класс. Практическая работа
Тема: Органическая химия

1) Многоатомные спирты можно обнаружить:
 А) раствором перманганата калия
 В) аммиачным раствором оксида серебра
 С) гидроксидом меди(II) в щелочном растворе
 D) бромной водой

(2) В трех пробирках представлены бесцветные растворы: пропиловый спирт, раствор этиленгликоля, раствор глицерина. Предложите способы распознавания этих веществ, подтверждая каждый способ уравнением реакции.

1. _____
 2. _____
 3. _____

(3) Алкины – вещества, в строении которых имеется одна тройная связь. Из предложенных формул веществ выберите формулу пропина: С₂H₆, С₃H₄, С₃H₈.
 (4) запишите уравнение взаимодействия пропина с аммиачным раствором оксида серебра:

(4) Определите нуклеофильную частицу.
 1) OH⁻ 2) NO₂⁺ 3) H₂O⁺ 4) NH₃⁺
 5) H⁺ 6) Cl⁻

А) только 1; В) 2, 5 и 7; С) 1, 3, 4; D) 1, 4, 6.

(5) 1-бромпропан, С₃H₇Br, нагревают при кипении с раствором гидроксида натрия в 50/50 смеси этанола и воды.
 (5.1) Напишите уравнение реакции, показывающее структуру органического продукта.
 (5.2) Назовите продукт реакции

Скорость химической реакции

Скоростью химической реакции называют изменение концентрации реагента или продукта химической реакции во времени

1. _____ называют химические реакции, протекающие в однородной среде.
 2. _____ называют реакции, происходящие между веществами, находящимися в разных фазах.

3. Определите скорость химической реакции, если начальная концентрация вещества составляла 2,4 моль/л. После проведения реакции концентрация стала 1,8 моль/л, реакция прошла за 24 с.
 Ответ: _____

4. Скорость химической реакции всегда: _____
 5. В чем выражается концентрация вещества? _____
 6. От чего не зависит скорость химической реакции? _____
 7. Для каких реакций действителен закон действия масс? _____
 8. Во сколько раз возрастает скорость реакции при повышении температуры на 10 градусов? _____
 9. Константа скорости распада пенициллина при 36° С равна 6*10⁻⁶сек⁻¹, а при 41° С – 1,2*10⁻⁵сек. Вычислить температурный коэффициент скорости реакции.
 Ответ: _____

10. Соедините термины с их значениями:

Катализатор	вещество, замедляющее реакцию
Ингибитор	реакция, протекающая в одну стадию, промежуточный акт взаимодействия частиц
Простая реакция	реакция, которая происходит в одну или несколько равновесных стадий, приводящая к конечным продуктам
Сложная реакция	химическое вещество, участвующее в реакции, но не распадающееся в процессе реакции

Рисунок 3. Практические работы на темы «Органическая химия», «Скорость химической реакции», «Строение атома» и «Химическая связь».

10 КЛАСС
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
ТЕМА: СТРОЕНИЕ АТОМА

1. Перечислите частицы атома
 1. Протоны 2. Электроны
 3. Электроны 4. Двойные Число

2. Назовите атомные частицы
 1) Протоны и нейтроны, расположенные в ядре атома.
 2) Атомы разных химических элементов, имеющие равную атомную массу.
 3) Атомы разных химических элементов, имеющие равное число нейтронов.

3. Решите задачу
 Спирты содержат четыре атома с массой 84 (распространенность 0,99%), 88 (распространенность 9,9%), 87 (распространенность 1,0%), и 89 (распространенность 42,6%).
 Рассчитайте среднюю атомную массу спирта.

4. Какими элементами соответствует это количество протонов, электронов и нейтронов?
 (Знаки) 88

1. К 3. М
 2. Ca 4. Zn

Химическая связь

Химическая связь — это взаимодействие атомов, обуславливающее устойчивость молекулы или кристалла как целого. Химическая связь определяется взаимодействием между заряженными частицами (ядрами и электронами).

1. Сколько видов химической связи?
 2. _____ — химическая связь между атомами в металлическом кристалле, возникающая за счет перекрытия (обобществления) их валентных электронов.
 3. _____ — химическая связь, образованная перекрытием (обобществлением) пары валентных (находящихся на внешней оболочке атома) электронных облаков.
 4. _____ — сильная химическая связь, возникающая в результате электростатического притяжения катионов и анионов.
 5. _____ — форма ассоциации между электроотрицательным атомом и атомом водорода H, связанным ковалентно с другим электроотрицательным атомом.

6. Соедините химические связи с их примерами:

Ковалентная неполярная связь	Na, Ca, Zn, Al
Ковалентная полярная связь	NaCl, KCl, CaBr ₂ , Na ₂ O
Ионная связь	Cl ₂ , O ₂ , Br ₂ , I ₂ , N ₂
Металлическая связь	HCl, H ₂ S, HBr, H ₂ O, SO ₂ , SO ₃

7. Какая химическая связь на рисунке?

$$\text{H} \cdot + \cdot \ddot{\text{S}} \cdot + \cdot \text{H} \rightarrow \text{H} \cdot \ddot{\text{S}} \cdot \text{H}$$
 Ответ: _____

Тема работы «Органическая химия».

1) Многоатомные спирты можно обнаружить:

A) раствором перманганата калия
 B) аммиачным раствором оксида серебра
 C) гидроксидом меди(II) в щелочном растворе
 D) бромной водой

(2) В трех пробирках представлены бесцветные растворы: пропиловый спирт, раствор этиленгликоля, раствор глицерина. Предложите способы распознавания этих веществ, подтвердив каждый способ уравнением реакции.

1. $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{OH} = \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CHO} + \text{H}_2\text{O}$

2. $2\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2 + \text{Cu}(\text{OH})_2 = \text{C}_4\text{H}_6\text{O}_6\text{Cu}$

3. $2\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3 + \text{Cu}(\text{OH})_2 = \text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_6\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{O}$

(3) Алкины – вещества, в строении которых имеется одна тройная связь. Из предложенных формул веществ выберите формулу пропина: C_3H_6 , C_3H_4 , C_3H_8 .
 (I) запишите уравнение взаимодействия пропина с аммиачным раствором оксида серебра:

$\text{C}_3\text{H}_4 + \text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{OH} = \text{C}_3\text{H}_3\text{Ag} + 2\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$
 $\text{C}_3\text{H}_6 + \text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{OH} = \text{C}_3\text{H}_5\text{Ag} + 2\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$

(4) Определите нуклеофильную частицу.

(4) Определите нуклеофильную частицу.

1) OH^- ; 2) NO_2^+ ; 3) H_2O ; 4) NH_3 ;
 5) H^+ ; 6) Cl^\bullet ; 7) CH_3^+

A) только 1; B) 2, 5 и 7. C) 1, 3, 4. D) 1, 4, 6.

(5) 1-бромпропан, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$, нагревают при кипячении с раствором гидроксида натрия в 50/50 смеси этанола и воды.

(5.1) Напишите уравнение реакции, показывающее структуру органического продукта.

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br} + \text{NaOH}$

(5.2) Назовите продукт реакции

газ H_2
 вода H_2O

Рисунок 4. Задания по теме «Органическая химия».

1,4 задания предполагают нахождение правильного варианта ответа нажав на него. 2,3,5 задания надо внимательно смотреть и найти правильную реакцию нажав на него. В листе есть 5 заданий для выполнения (рис. 4)

Тема работы «Скорость химической реакции».

3. Определите скорость химической реакции, если начальная концентрация вещества составляла 2,4 моль/л. После проведения реакции концентрация стала 1,8 моль/л, реакция прошла за 24 с.

Ответ:

9. Константа скорости распада пенициллина при 36° С равна $6 \cdot 10^{-6}$ сек⁻¹, а при 41° С – $1,2 \cdot 10^{-5}$ сек. Вычислите температурный коэффициент скорости реакции.

Ответ:

Скорость химической реакции

Скоростью химической реакции называют изменение концентрации реагента или продукта химической реакции во времени

1. - называют химические реакции, протекающие в

2. от реакции, происходящие между веществами, на: ях.

3. химической реакции, если начальная концентрация

10. Соедините термины с их значениями:

join:1	Катализатор	join:2	вещество, замедляющее реакцию
join:2	Ингибитор	join:3	реакция, протекающая в одну стадию, элементарный акт взаимодействия частиц
join:3	Простая реакция	join:4	реакция, которая включает в себя несколько различных стадий, приводящих к конечным продуктам
join:4	Сложная реакция	join:5	химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе реакции

4. Скорость химической реакции всегда:

5. В чем выражается концентрация вещества?

6. От чего не зависит скорость химической реакции?

7. Для каких реакций действителен закон действия масс?

8. Во сколько раз возрастает скорость реакции при повышении температуры на 10 градусов?

choose:отрицательная/положительная/не зависит от температуры

choose:"моль/л|моль/кг|моль/л*2"

choose:температуры/концентрации реагентов/площади поверхности

choose:протекающих в одну стадию/протекающих в несколько стадий/элементарных

choose:1-2 раза/2-4 раза/3-4 раза

Рисунок 5. Задания по теме «Скорость химической реакции»

В листе есть 10 заданий для выполнения (рис. 5). Чтобы создать задание такого типа, отметьте нужное место для написания ответа и введите choose: *гомогенными/гетерогенными. Обязательно "*" должен стоять перед правильным ответом. Используем такой же тип разметки ответов для заданий 1-2, 4-8.

В заданиях 3 и 9 нужно только решить поставленную задачу и написать ответ. Для ввода таких заданий нужно только отметить место, предусмотренное для написания ответа, и ввести правильный ответ:

Следующее задание – соединение. Одна колонка содержит термины, а другая сторона содержит определение термина. Соедините их с правильным ответом с помощью мыши. Чтобы выполнить это задание, напишите join:1 к термину и его правильному ответу.

Тема работы «Строение атома».

10 КЛАСС
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
ТЕМА: СТРОЕНИЕ АТОМА

1. Первооткрыватели частиц атома

1. Нейтрон	1. Джозеф Джон Томсон
2. Протон	2. Эрнест Резерфорд
3. Электрон	3. Джеймс Чедвик

2. Назовите атом частицы

1) Протоны и нейтроны, расположенные в ядре атома.

2) Атомы разных химических элементов, имеющие равную атомную массу.

3) Атомы разных химических элементов, имеющие равное число нейтронов.

4. Какому элементу соответствует это количество протонов, электронов и нейтронов?
(20p-20n) 20e

1. К 3. Mg
2. Ca 4. Zn

Рассчитайте среднюю относительную атомную массу стронция.

(распространенность 9,9%), 87 (распространенность 7,0%), и 88 (распространенность 82,6%).

Рисунок 6. Задания по теме «Строение атома»

В листе есть 4 задания для выполнения (рис. 6). В первом задании соединить ответы между собой с помощью карандаша. Во втором ученики должны написать правильный ответ. Третье задание предполагает решение решенные задачи, и писать правильный ответ. В четвертом задании находят элемент, глядя на заданную атомную структуру.

Тема работы «Химическая связь».

1. Сколько видов химической связи?

2. — химическая связь между атомами в металлическом кристалле, возникающая за счёт перекрытия (обобществления) их валентных электронов.

3. — химическая связь, образованная перекрытием (обобществлением) пары валентных (находящихся на внешней оболочке атома) электронных облаков.

4. — сильная химическая связь, возникающая в результате электростатического притяжения катионов и анионов.

5. — форма ассоциации между электроотрицательным атомом и атомом водорода H, связанным ковалентно с другим электроотрицательным атомом.

6. Соедините химические связи с их примерами:

Ковалентная неполярная связь	Na, Ca, Zn, Al
Ковалентная полярная связь	NaCl, KCl, CaBr ₂ , Na ₂ O
Ионная связь	Cl ₂ , O ₂ , Br ₂ , I ₂ , N ₂
Металлическая связь	HCl, H ₂ S, HBr, H ₂ O, SO ₂ , SO ₃

7. Какая химическая связь на рисунке?

$\text{H}\cdot + \cdot\ddot{\text{S}}\cdot + \cdot\text{H} \longrightarrow \text{H}:\ddot{\text{S}}:\text{H}$

Ответ:

LIVEWORKSHEETS

Рисунок 7. Задания по теме «Химическая связь»

1-5 задания надо выбрать правильный ответ. В шестом задании надо соединить ответы между собой. В седьмом задании смотря на рисунок, надо определить какой вид связь в соединении. В листе есть 7 заданий для выполнения (рис. 7).

Вывод: Одним из самых популярных способов проверки знаний в химии является практические работы, который позволяет не только эффективно оценить знания студента, но и развивает его аналитические способности, а также помогает усвоить знания. Сейчас 21 век многие учителя работают с теми онлайн сервисами, которые имеют мощный потенциал создания интерактивных заданий, тестов. Достоинства данного конструктора в том, что он максимально приближен к видению печатного рабочего листа.

Программа позволяет превратить печатные рабочие листы в живые. Такие рабочие листы повышают мотивацию к изучению предмета, а также экономят время учителя. «LIVEWORKSHEETS» пригодится учителю, когда нужно оживить обычную практику или тест. Сервис подойдет и тем, кому нужно сделать методичку или разработать собственную рабочую тетрадь по предмету или отдельной теме практических занятий на уроках химии.

Является отличным ресурсом как для преподавателей, так и для учеников. Для учеников есть возможность интерактивного обучения по выбранным worksheet `ам, а для преподавателя простор для творчества и создания собственных методических материалов.

Преимущества

- *Для тренировки онлайн не требует регистрации*

- *Есть возможность самопроверки*
- *Мотивирует ученика*
- *Экономит время учителю*
- *Есть задания на запись с микрофоном*
- *Мегопонятный tutorial по созданию интерактивов*

Недостатки

- *Есть лимит на создание скрытых интерактивов – 30 шт*

Список литературы

1. Практические задания по дисциплине Основы научных исследований: Учебное пособие / Н.Г. Лукьянец – Костанай: Костанайский филиал «ЧелГУ», 2019.
2. Решебник по химии за 10 класс к учебнику Химия. 10 класс О.С.Габриелян - 2020
3. Решебник к практическим и лабораторным работам по химии за 10 класс – Матулис Вадим Э., Матулис Виталий Э., Колевич Т. А.- 2020
4. Татьяна Боровских: Тетрадь для практических и лабораторных работ по химии: 9-10 классы-2010
5. Оспанова М.К., Белоусова Т., Аухадиева К. «Химия» учебник для 10 класса – 2018
6. Усманова М., Сакарьянова К., Сахариева Б. «Химия» учебник для 10 класса – 2018
7. Тетрадь для практических работ по химии. 9 класс. К учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. - 2016